

Національна академія медичних наук України

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»

ГО «Українська асоціація профілактичної медицини»

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»

Харківський національний медичний університет

**МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ**

**«ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ У НАУЦІ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ»**

ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ НАУКИ

23-24 травня 2024 р.

Харків, 2024

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т.МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ДУ «ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ
ІМ. В.Т. ЗАЙЦЕВА НАМН УКРАЇНИ»
ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ
ІМ. С. П. ГРИГОР'ЄВА НАМН УКРАЇНИ»
ДУ «ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ
ІМ. ПРОФ. М. І. СИТЕНКА НАМН УКРАЇНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ**

**«ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ У НАУЦІ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ»**

23-24 травня 2024 р.

Харків, 2024

УДК: 616"364"(063)

Затверджено засіданням Вченої ради
ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України»,
Протокол № 6 від 21.05.2024 р.

Редакційна рада

Г.Д. Фадєєнко (голова)

О.В. Колеснікова (заступник голови)

О.Є. Гріднєв, Н. І. Черелюк,

Відповідальний секретар: В.В. Малько

P26 «Перспективи та інновації у науці молодих вчених в умовах воєнного часу»:
Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за участю
міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 23-24 травня 2024 р./за ред.
Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2024. – 53 с. Режим доступу:
<https://therapy.org.ua/files/Material23-24-05-2024.pdf>

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини,
а також студентам медичних закладів.

показники вмісту Zn ($p_f < 0,05$). Знижених показників Zn серед дівчат не зареєстровано.

Висновки. Виявлено залежність між ступенем компенсації вуглеводного обміну та рівнем цинку у підлітків з ЦД1. Найвища концентрація мікроелементу зареєстрована у хлопців при оптимальному ступені компенсації вуглеводного обміну по відношенню до дівчат. При декомпенсованому вуглеводному обміні нормальний рівень Zn частіше спостерігався у дівчат.

ВПЛИВ БЕЗКЛІТИННИХ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОКРЕМІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АУТОІМУННОМУ АРТРИТІ

Гладких Ф. В.

*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор'єва
Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна*

Актуальність. Як відомо, найчастіше у лікуванні хворих на ревматоїдний артрит (РА) використовують глюкокортикоїди, синтетичні та біологічні протиревматичні препарати, що модифікують захворювання та нестероїдні протизапальні препарати. Інноваційною лікувальною стратегією виступає терапія на основі мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) та застосування безклітинних біотехнологічних засобів – кріоекстракту півценти (КЕП) та кріоекстракту селезінки (КЕС).

Мета: охарактеризувати вплив кріоекстрактів плаценти та серезінки, а також кондиціонованого середовища МСК (КС-МСК) на активність запального процесу при ад'ювантному артриті (АА) у щурів.

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проведені на 42 щурах-самцях масою 200–220 г у відповідності до основних біоетичних норм Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації. Лікування АА проводилось з 14 по 28 день. КЕП, КЕС та КС-МСК вводили в/м з інтервалом 2 дні. На 28 добу експерименту тварин виводили з експерименту, відбирали зразки крові та активність лужної фосфатази (ЛФ) та вміст серомукоїду.

Результати. Дослідження показало, що на 28 день експерименту у щурів з АА відмічалось підвищення активності ЛФ ($p < 0,001$) на 76,5 % та зростання вмісту серомукоїду ($p < 0,035$) на 97,1 % відносно показників інтактних щурів. Оцінка інтенсивності запального процесу у щурів з АА на 28 день експерименту у щурів, яким вводили КС-МСК показала, що у тварин цієї групи відмічено статистично вірогідне зниження на 38,5% активності ЛФ та зниження ($p < 0,035$) вмісту серомукоїду на 47,8 % відносно показників нелікованих щурів з АА. Варто зазначити, що зниження вказаних показників перевищувала аналогічні зміни на

тлі застосування референс-препарату диклофенаку натрію, відповідно активність ЛФ була нижчою на 16,6 % ($p < 0,02$), а рівень серомукоїду був нижчим на 33,3% ($p < 0,09$) відносно показників тварин з АА, яким вводили диклофенак натрію. За здатністю пригнічувати активність ЛФ у щурів з АА на 28 день експерименту обидва досліджувані кріоекстракти проявляли співставну активність – на рівні 30,8 %–32,9 % ($p < 0,001$), що незначно (на 6,2 % – 9,0 %) перевищувало активність диклофенаку натрію.

Висновок. Досліджувані кріоекстракти та кондиціоноване середовища МСК проявляли здатність пригнічувати інтенсивність запального процесу, що підтверджувалось зниженням активності лужної фосфатази та вмісту серомукоїду при ад'ювантному артриті у щурів.

СТІЙКІСТЬ ДО ГІПОКСІЇ У ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У СТАНІ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ, ЗУМОВЛЕНОГО ВІЙНОЮ

Голубова Ю.І., Асанов Е.О., Дибя І.А.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

Хронічний стрес, зумовлений війною (ХСВ) призводить до зриву адаптаційно-приспосувальних механізмів. Це може порушити здатність організму адекватно реагувати на гіпоксію.

Мета: оцінити стійкість до гіпоксії у жінок, які перебували в стані ХСВ.

Матеріали та методи: Обстежено 56 жінок віком 31-78 років, які перебували в стані ХСВ, а також 55 жінок контрольної групи віком 29-74 років, які не перебували в стані ХСВ.

Стійкість до гіпоксії визначали шляхом проведення гіпоксичної проби із вдиханням газової суміші із 12 % кисню на модифікованому автоматизованому програмно-апаратному комплексі «Гіпотрон-М» (НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Україна). Тривалість гіпоксичного впливу становила 20 хв., а вихідного і відновного періодів – по 5 хв. Гіпоксичну пробу проводили. Під час гіпоксичної проби моніторували сатурацію крові (SpO_2) за допомогою монітора "ЮМ-300" фірми "ЮТАС" (Україна), дихальний об'єм та частоту дихання на апараті «Гіпотрон-М».

Результати. При диханні атмосферним повітрям рівень SpO_2 та показники вентиляції легень не відрізнялися у жінок, які перебували чи не перебували в стані ХСВ. Дихання гіпоксичною газовою сумішшю призводило до зниження SpO_2 у всіх обстежених жінок. В той же час, максимальні зсуви SpO_2 при гіпоксичному впливі у жінок, які перебували в стані ХСВ були більш значними, порівняно із жінками, які не зазнавали впливу ХСВ. У відповідь на зниження SpO_2 та розвиток артеріальної гіпоксемії підвищувався хвилинний об'єм дихання (ХОД) в обох групах обстежених жінок. Проте у жінок, які перебували в стані ХСВ, зміни при

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

Батиргарєєва Ю.С., Скібо О.Ю.	4
Безносюк М.А.	5
Білас Ю.Б., Лабінський П.А.	6
Більченко А.О., Стороженко Т.Є., Копиця М.П.	7
Болховітін М.П.	8
Боровець М.О., Комариця О.Й.	9
Браткова Л. Б.	10
Ватаманіца Д.Б.	11
Винникова В. Ж., Макарова К. М., Мінухіна Д. В.	12
Волкова Ю.В.	13
Гладких Ф. В.	14
Голубова Ю.І., Асанов Е.О., Диба І.А.	15
Гольбаум М.Б.	16
Гречаник Д.С.	17
Гриценко А.М.	18
Драпак Я.М., Подолук В.Ю., Квідзінська З.-Н. А., Драпак І.В.	19
Дрезналь Є.П., Кметь Т.І.	20
Заїкіна Т.С., Гаріп В.О.	21
Козлов Д.С.	22
Колпак К.О., Немальцова К.В.	23
Кріцак В.В., Сочнєва А.Л., Ткаченко В.В., Корж П.І., Серенко А.А, Мінухін Д.В.	24
Курилко Ю. С., Малова Н.Г., Комарова І.В., Сиротенко Л.А.	25
Малько В. В.	26
Бучнєва О. В., Марданов Н. А.	27
Молодюк, Попов А.І.	28
Немальцова К.В., Колпак К.О.	29
Неменко С. О., Фурсов І. Г.	30

Наукове видання

**«ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ У НАУЦІ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ»**

**Матеріали науково-практичної конференції
молодих вчених з міжнародною участю,
присвяченої Дню науки**

Українською, англійською мовами

Відповідальний за випуск: Н. І. Черелюк, В. В. Малько

Комп'ютерна верстка В. В. Малько

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України» просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: molodivcheni@gmail.com www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 22.05.2024.

Електронне наукове видання